

MAKALAH

TEORI KREATIVITAS DAN PRINSIP-PRINSIPNYA SERTA INOVASI

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.

Mata Kuliah :Kewirausahaan

Disusun Oleh :

Horideh 11812004

Fitriyani11902054

Sri Daning Aprianti 1192005

Nur AnisyaYusnani 11812017

Fitriana Ade Irawan 11812026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2021 M/1442 H

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan-Nya kepada kita semua, terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM. yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.

Penulis mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, terutama bagi penulis sendiri.

Kepada pembaca yang budiman, jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam makalah ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Pontianak

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Kreativitas.....	3
B. Teori-teori Kreativitas.....	4
C. Prinsip-prinsip Kreativitas	8
D. Pengertian Inovasi.....	12
BAB III	17
PENUTUP.....	17
A. Kesimpulan	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kreativitas muncul dari orang yang sering menggunakan otak karena cenderung untuk ingin berpikir, terampil, berorientasi berbeda dari orang lain. Orang yang berpikir kreatif sering menggunakan pola pikir takkanan dan jarang menggunakan otaknya sedangkan orang yang menggunakan otaknya cenderung berorientasi pada logika berpikir. Kreativitas adalah suatu faktor penting untuk melewati kegagalan demi kegagalan yang berujung pada penciptaan semangat kewirausahaan yang tinggi.

Namun memang dalam berpikir kreatif tidaklah mudah yang dibayangkan. Bagian anak-anak mungkin kreatifitas masih sangat luaskarena pemikiran mereka masih dibebaskan. Tetapi semakin bertambah dewasa seseorang, kreatifitas akan akan telah dikotak-kotakkan dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif.

Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya, misalnya $1+1 = 2$, apabila ada jawaban yang berbeda maka akan dianggap salah atau aneh.

Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima pa adanya, misalnya orang tersebut terpakudenganapa yang telah mereka alami selam ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan terpakud pada peraturan-peraturan yang telah membelenggu.

Selain kreatif, hal lain yang diperlukandalamberwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumberdaya produksi maupun pengelola

hansumberdaya yang
adadenganpeningkatannilaipotensiuntukmenciptakansesuatu yang
tidakadamenjadiada.

B. RumusanMasalah

1. Apapengertiankreatifitas
2. Apateori-teorikreatifitas
3. Apasajaprinsip-psinsipkreatifitas
4. Apapengertianinovasi
5. Apasajajenisinovasi

C. Tujuan

1. Untukmengetahupengertiankreatifitas
2. Untukmengetahuiapateori-teorikreatifitas
3. Untukmengetahuiapasajaprinsip-prinsipkreatifitas
4. Untukmengetahupengertianinovasi
5. Untukmengetahuijenisinovasi

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Kreativitas

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang (Wycoff, 1991). Sedangkan menurut Mangunhardjana (1986: 11) kreativitas merupakan kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya berguna (*useful*), lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil lebih baik atau banyak.¹

Ada juga pendapat menurut Supardi dalam buku Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan IPTEK dikutip oleh Yeni Rahmawati mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang telah ada.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kreativitas berasal dari kata *dasarkreativ*, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu.

Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Menurut Zimmerer (1996: 51) diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang (*Creativity is the ability to develop new ideas and to discover new ways of looking at problems and opportunities*).

¹Fachrurazi and Ita Nurcholifah, 'Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah', September, 2021.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian kreativitas di atas adalah ke mampuan untuk mengembangkan dan menemukan ide-ide baru dari sebuah masalah yang ada yang nantinya akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan berbedadari yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Kusnandi, pengusaha merupakan sumber pemikiran kreatif dan inovatif. Berikut bagaimana alampikiran seorang pengusaha hingga menjadi sumber kreativitas dan inovasi.

1. Seorang pengusaha selalu memimpikan gagasan baru.
2. Selalu mencari peluang baru atau mencari cara baru menciptakan peluang baru.
3. Selalu berorientasi ke pada tindakan.
4. Seorang pemimpin besar, meskipun mimpinya tidak selalu cepat direalisasikan.
5. Tidak malu untuk memulai sesuatu, walau dari skala kecil.
6. Tidak pernah memikirkan untuk menyerah, selalu mencoba lagi.
7. Tidak pernah takut gagal.

Dengan demikian bahwa pengusaha merupakan semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat.

B. Teori-teori Kreativitas

1. Teori Psikoanalisa

Pada umumnya teori-teori Psikoanalisa melihat kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah, yang biasanya dimulai di masa anak. Pribadi kreatif dipandang sebagai seseorang yang pernah mempunyai pengalaman traumatis, yang

dihadapi dengan memungkinkan gagasan-gagasan yang disadari dan tidak disadari bercampur menjadi pemecahan inovatif dan trauma.

a. Teori Freud

Sigmund Freud menganut pandangan kemampuan kreatif merupakan ciri kepribadian yang menetap pada lima tahun pertama kehidupan. Ia menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan, yang merupakan upaya sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau yang tidak dapat diterima. Karena mekanisme pertahanan mencegah pengamatan yang cermat dari dunia, dan karena arena menghabiskan energi psikis, mekanisme pertahanan biasanya merintang produktivitas kreatif.

Freud percaya bahwa dari kebanyakan mekanisme pertahanan diri menghambat kreativitas, mekanisme sublimasi justru menjadi penyebab utama kreativitas. Kaitan antara kebutuhan seksual yang tidak disadari dan kreativitas muncul di tahun-tahun pertama kehidupan. Menurut Freud, orang hanya didorong untuk menjadi kreatif jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara langsung. Pada umur empat tahun anak mengembangkan hasrat fisik orang tua dari jenis kelamin yang berbeda. Karena kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terjadi sublimasi dan awal dari imajinasi.

b. Teori Jung

Carl Jung juga percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Alam pikiran yang tidak disadari dibentuk oleh masa lalu pribadi. Di samping itu, ingatan kabur dari pengalaman-pengalaman seluruh umat manusia tersimpan di sana. Secara sadar kita “mengingat” pengalaman-pengalaman paling

berpengaruh dari nenek moyang. Dari ketidaksadaran kolektif ini timbul penemuan, teori, seni, dan karya-karya baru lainnya. Proses inilah yang menyebabkan kelanjutan dari eksistensi manusia.

2. Teori Humanistik

Teori humanistik melihat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Kreativitas dapat berkembang selama hidup, tidak terbatas pada lima tahun pertama kehidupan (Munandar, 2009).

a. Teori Maslow

Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadinyata sebagai kebutuhan. Kebutuhannya harus dipenuhi dalam urutan tertentu. Kebutuhan primitif muncul pada saat lahir dan kebutuhan tingkat tinggi berkembang sebagai proses pematangan. Urutan dari hierarki kebutuhan ini jelas, tidak ada yang dapat mewujudkan dirinya jika menderitanya karena kelaparan.

Keempat kebutuhan pertama disebut *deficiency*

karena mungkin dapat dipenuhi sampai tidak dirasakan kebutuhannya lagi.

Dua kebutuhan pada tingkat tertinggi disebut sebagai kebutuhan *being*, karena jika dipenuhi kebutuhan itu menjadi kuat, memperkaya keberadaan individu.

Proses perwujudan diri erat dengan kreativitas. Bebas dari neurosis, orang yang mewujudkan dirinya mampu memusatkannya pada yang hakiki. Mereka dapat mencapai apa yang disebut oleh Maslow sebagai “*peak experience*”, saat mendapatkan kilasan ilham yang menyebabkan kegembiraan dan rasa syukur.

b. Teori Rogers

Menurut Carl Rogers, tiga kondisi dari pribadi yang kreatif adalah :

1. Keterbukaan terhadap pengalaman
2. Kemampuan menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang (*internal locus of evaluation*)
3. Kemampuan untuk bereksperimen, untuk “bermain” dengan konsep-konsep.

Setiap orang yang memiliki ketiga ciri ini kesehatan psikologisnya sangat baik. Orang ini berfungsi sepenuhnya menghasilkan karya-karya kreatif.

Ketiga ciri atau kondisi tersebut juga merupakan dorongan dalam untuk berkreasi (*internal proses*).

Kedua aliran teori tersebut, psikoanalisis dan humanistik amat berbeda dalam penjelasan kepribadian kreatif.

Munandar (2009) menjelaskan penekanan teori psikoanalisis pada alam pikiran tidak sadar dan

timbulnya kreativitas sebagai kompensasi dari masa anak yang sulit.

Sedangkan teori humanistik lebih menekankan pada kesehatan psikologis yang

memungkinkan seseorang mengatasi masalah kehidupan.

Aliran humanistik melihat kreativitas sebagai lebih sadar, kognitif dan intensional daripada teori psikoanalisis.

Konsep humanistik ialah bahwa kreativitas dilahirkan karena dorongan untuk mencapai kemungkinan-kemungkinan yang

tertinggi dalam hidup dan bukan sebagai pertahanan neuror²

²Jati Fatmawati, 'Telaah Kreativitas', *Universitas Airlangga*, October, 2018, 0–21
<https://www.researchgate.net/publication/328217424_TELAAH_KREATIVITAS>.

C. Prinsip-prinsip Kreativitas

Prinsip-prinsip Berpikir kreatif

Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan untuk bisa berpikir kreatif, yaitu:

1. Prinsip Pertama :Pola

Pikir Kreatif diawali dari Teori Ketidaksempurnaan. Kita

telah mengetahui bahwa teori ketidaksempurnaan adalah cikal bakal teori kreativitas, yaitu *The Basic of Creative Thinking* (Pola Pikir Kreatif).

Teori kreativitas itu berlandaskan suatu filosofi : *“From Nothing to Get or Create Something”*. Jadi, dari sesuatu yang tidak ada, kita bisa menciptakan sesuatu

yang bernilai karena kita tahu bahwa hal itu lebih valuable atau diinginkan oleh pasar saat ini

Ada tujuh prinsip di dalam Pola Pikir Kreatif, yaitu :

- a. Posisi sendiri dan berlawanan atau berbeda dengan yang lain (opposite atau think differently)
- b. The innovation theory : Think differently dari nothing to give a spectacular result.
- c. Think more detail : Berpikirlah lebih detail daripada yang lain atau biasanya
- d. Have a perfect result : Berpikirlah bahwa apa yang ingin dicapai itu sempurna dan tidak mungkin terlampaui yang lain
- e. Berpikirlah : There must be a solution, bahwa apapun kesulitannya pasti ada jalannya.
- f. Kesulitan dan inspirasi saling mendekat sendiri, satu di depan satu di belakang.
- g. Knowledge only 1%, imagination 99%. Sebagian besar penemu dunia memiliki pola pikir imajinasi yang kuat. Einstein memiliki imajinasi yang sangat kuat.

2. Prinsip Kedua : *Bisnis yang 'Isi tetapi Kosong' dan yang 'Kosong tetapi Berisi'*. Bisnis itu pada hakikatnya merebut pasar, baik dalam menciptakan produk, membuat inovasi, meningkatkan atribut produk, dan lain-lain. Produk tersebut akan menggeser permintaan seseorang akan produk tersebut atau sebaliknya, sehingga akan terjadi kesempurnaan atau yang disebut equilibrium position (balance). Kondisi ini disebut dengan pasar sempurna. Akan tetapi, bagi sang inovator dan kreator, pasar yang berisi (padat) juga bisa dilihat tidak sempurna. Mereka berpikir ada kekosongan permintaan karena sebagian besar sebenarnya belum tentu sempurna. Smart and Good Entrepreneur berpikir bahwa di saat pasar terisi, sebenarnya pasar itu memiliki kekosongan permintaan, dimana keinginannya sebagian orang akan produk tersebut ada yang belum terpenuhi, karena pada dasarnya customer ingin melihat sesuatu yang beda. Semuanya bergantung dari sisi mana dan melihat dan menempatkan diri anda. Di dalam teori mata uang, posisi anda (melihat) berada di gambar atau angka. Teori ini, tetapi kosong ini berlaku untuk situasi dimana sudah ada permintaan, pelanggan, dan juga pasar. Sedangkan, dengan pasar yang belum ada atau "kosong (pasar yang dianggap tidak potensial oleh orang lain)". Pasar yang kosong menunjukkan tidak ada seseorang yang mampu untuk memenuhi permintaan pasar.

Maka dari itu, kita dapat memahami filosofi 'Isi tetapi Kosong' dan yang 'Kosong tetapi Berisi'

3. Prinsip Ketiga : *Think Differently with Opposite Position.*

Prinsipnya ialah : *Start from different position.* Ada beberapa prinsip dan jenis cara berpikir beda, yaitu :

a. Jangan pernah mengikuti pola pikir orang banyak atau mengikuti kebiasaan. Seorang kreatif cenderung mengopti

malkanotakkanannya, sehingga intuisinya terusterasah dan tidak terjebak rutinitas seperti kebiasaan dari otaknya.

- b. Hindari kebiasaan logika Anda. Orang kreatif rata-rata berpikir berbeda. Orang tidak kreatif berpikir rutinitas.

4. Prinsip Keempat : *Think More Detail*

- a. Ubah pola kebiasaan, contoh: jika selalu melihat selaludariarahdepan, cobalah untuk melihat dari belakang, samping, atau atas, dan lebih dekat secara lebih teliti.
- b. Di dalam melihat, jangan secara visual melainkan detail. Misalnya, ketika Anda melihat lukisan. Cobalah untuk melihat coret-coretannya, guratan, sapuan kuasnya, pancaran warnanya, dll. Maka, Anda dapat melihat hal menarik disana. Amati film bukan dari tokohnya, melainkan dari pendukung dan sisifigurannya. Misalnya editing, cameramen, dll. Kunjungi tempat, toko, pameran dagang, event-event, dan pameran. Pasti ada sesuatu disana yang bisa digali untuk mendapatkan ide-ide bisnis yang memberi peluang.

5. Prinsip Kelima : *Have a Perfect Result*.

Prinsip ini membuat Anda lebih bekerja dengan giat dan dituntut untuk lebih dari sekedar puas, karena Anda tidak mengenal hasil yang biasa-biasa saja. Selalu berpikir bahwa pasti akan ada jalannya. Dengan menginginkan hasil yang sempurna, maka muncullah produk dan inovasi yang baru.

6. Prinsip Keenam : *There Must Be a Solution*.

Prinsip ini hanya berpikir untuk mencari solusinya saja. Sebagai contoh : Gantilah kata “tetapi” dengan “dan”. Misalnya, “saya ingin pergi dengan mobil tetapi saya ingin tidur”. Gantilah menjadi “saya ingin pergi dengan mobil dan saya ingin tidur”. Lalu muncullah ide mobil dengan fasilitas lengkap.

· Amati kesulitan dan masalah yang terjadi. Tempatkan diri anda di posisi luar (penonton). Cobalah untuk memperhatikan masalah dan temukan solusinya.

7. Prinsip Ketujuh : *Kesulitan dan Inspirasi Saling Melekat Satu dengan yang lain.*

Jika di satu sisi itu adalah kesulitan, maka di sisi yang lain hal itu adalah inspirasi atau peluang bisnis. Misalnya, di saat muncul pesaing yang potensial, bagi produk yang disaingi hal itu adalah kesulitan sedangkan bagi yang menyainginya adalah peluang. Dalam memakai prinsip ini, hendaknya :

a. Senantiasa berpikir

Berpikir terbalik, bahwa anda adalah objek bukan subjeknya. Berpikirlah bahwa jika anda sebagai pesaing anda, anda akan menemukan peluang itu.

b. Pikirkan peraturan-peraturan yang belum dibuat untuk menciptakan sebuah inspirasi dan peluang.

8. Prinsip Kedelapan : *Pengetahuan adalah Alat, Imajinasi adalah Cara untuk Menemukan Inspirasi.* Imajinasi membuat dan berangan-angan dan menemukan solusinya, seperti :

a. Mulai belajar coret-coretsketsa tentang pemecahan masalah, menerawang jauh, membayangkan, dll.

b. Pikirkan dan imajinasikan apa yang diinginkan yang selam ini diimpikan.

- c. Ajak orang atau teman terdekat anda untuk berjalan-jalan dan cobalah bertanya pendapatnya tentang suatu kejadian.³

D. Pengertian Inovasi

Kreatif dan inovatif adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis, baik langsung maupun tidak langsung.

Jadi, inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbedadari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai wirausahawan yang inovatif. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbedadengan yang sudah ada. Inovatif juga merupakan sikap penting bagi yang hendaknyadimiliki oleh seorang wirausahawan. Wirausahawan yang selalu melakukan inovasi dalam usahanya. Maka keuntungan dan kesuksesan akan didapat.

Inovatif merupakan implikasi dari karakteristik wirausahawan yang mampu membawaperubahan pada lingkungan sekitarnya. Inovatif secara tidak langsung menjadisisfat pembeda antarawirausahawandengan orang biasa, maupun pengusaha. Seorang wirausahawan akan selalu memikirkan untuk melakukansesuatu yang berbeda, tidak seperti yang dipikirkan dan dilakukan oleh kebanyakan

³Tugas Kegawatdaruratan and others, 'TEORI KREATIFITAS DAN PRINSIP-PRINSIP SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN KREATIF SEBAGAI KUNCI SUKSES DALAM BERBISNIS', Kgd Iii, 2017.

orang.⁴ Inovasi memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Perusahaan seperti Google dan Apple merupakan contoh perusahaan yang selalu berinovasi. Google muncul dengan berbagai macam layanan *search engine* dan dilengkapi dengan berbagai macam layanan yang menarik dan unik di internet. Begitu juga dengan Apple yang terus berinovasi menghasilkan produk-produk unggul yang mampu bersaing di pasaran.

Secara teknis inovasi diartikan sebagai memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu *innovationem*, yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. Menurut Vontana (2009:20) inovasi diartikan sebagai sukses ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau pun kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Sementara menurut Yogi dalam LAN (2007:115) inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang.

Studi yang dilakukan Bregheh, et al dalam Arman (2016) memberikan analisis berdasarkan 60 definisi inovasi dari berbagai macam disiplin ilmu dan paradigma yang berbeda. Diperoleh 22 kata kunci dari ke 60 definisi tersebut yang sering disebut sebagai representasi dari definisi inovasi. Dari 22 kata kunci tersebut, pada intinya menyatakan inovasi merupakan penciptaan nilai (*creation of value*) yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan secara signifikan, yang dipresentasikan diterima pasar (layak jual)

⁴SUKMADI, *INOVASI & KEWIRAUSAHAAN* (2016, 2016) <https://books.google.co.id/books?id=8-mvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definisi+inovasi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+inovasi&f=false>.

atau tidaknya produk/jasa inovatif tersebut. Dengan demikian, inovasi erat kaitannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan (need) dan keinginan (want) konsumen.⁵

Robbins memfokuskan pada tiga hal utama, yaitu:

1. Gagasan baru, yaitu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran ide, sistem sampai pada gagasan yang mengkrystal.
2. Produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjut dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjut dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk hasil inovasi di bidang pendidikan.
3. Upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (*improvement*) yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.⁶

E. Jenis - Jenis Inovasi

Inovasi memiliki beberapa tingkatan, tergantung pada keunikan ide-ide yang dihasilkan. Hisrich, dkk., (2010) mengajukan tiga tingkatan inovasi seperti terlihat pada Gambar 2.2, yaitu *breakthrough innovation*, *technological innovation*, dan *ordinary innovation*. Inovasi yang paling jarang dilakukan adalah jenis inovasi *breakthrough*. Inovasi yang sangat unik ini biasanya digunakan sebagai bentuk awal untuk memperkuat suatu area

⁵Fachrurazi and Nurcholifah.

⁶SUKMADI, *INOVASI & KEWIRAUSAHAAN* (2016, 2016) <https://books.google.co.id/books?id=8-mvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definisi+inovasi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+inovasi&f=false>.

yang sedang dikembangkan. Karena inovasi ini menjadi platform bagi inovasi selanjutnya, maka inovasi tersebut harus dilindungi melalui hak paten, menjadi rahasia perusahaan, atau hak cipta. Yang termasuk inovasi breakthrough adalah penemuan *penicillin*, mesin uap, komputer, pesawat, kendaraan, internet dan teknologi nano.⁷

(Carayannis, Samara and Bakourus, 2011)

mengklasifikasikan inovasi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut :

1. Menurut objek, inovasi dapat dibedakan atas :

a. Inovasi produk atau layanan

Inovasi produk atau layanan mengacu pada saat ketika suatu perusahaan memperkenalkan produk baru di pasar atau menyediakan layanan baru.

b. Inovasi proses

Inovasi proses terjadi ketika perusahaan memasukkan unsur-unsur baru dalam proses produksinya atau operasinya, yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau penyedia suatu proses. Menurut sektor yang dirujuknya, inovasi terbagi atas:

2. Inovasi Proses terjadi ketika

Perusahaan memasukkan unsur-unsur baru dalam proses produksinya atau operasinya, yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau penyedia suatu proses. Menurut sector yang dirujuknya, inovasi terbagi atas :

a. Inovasi Administrasi atau Organisasi

Inovasi Administrasi atau Organisasi muncul di sektor administrasi dan mempengaruhi sistem organisasi suatu perusahaan.

b. Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi berkaitan dengan sektor teknologi perusahaan, yang terdiri dari peralatan dan prosedur transformasi bahan mentah dan informasi

⁷Fachrurazi and others, *PEDOMAN DASAR & TEORI KEWIRAUSAHAAN*, 2021.

3. Menurut intensitas dan ruang lingkup, inovasi terbagi atas:

a. Inovasi Bertahap

Inovasi bertahap menyebabkan penyimpangan yang relatif kecil dari perubahan yang dilakukan.

Inovasi bertahap dilakukan untuk meningkatkan produk atau prosedur lama, tanpa mengintervensi dan strategi perusahaan yang ada

b. Inovasi menyeluruh

Umumnya inovasi menyeluruh jarang diadopsi dibandingkan dengan inovasi bertahap. Hal

tersebut dikarenakan inovasi menyeluruh memberikan tantangan yang lebih besar bagi struktur yang ada.⁸

⁸Dkk Sisca, *MENEJEMEN INOVASI*, ed. by Janner Simarmata (1 Januari 2021, 2021)
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HV4XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:C3JmphPKpkJ:scholar.google.com/&ots=feP18dNfaL&sig=f-jhK-LasSJMk17VDRFkEn0ycWE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan titik para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan anda tentang apa yang anda inginkan dan Bagaimana anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Para peneliti telah membedakan tipe kreativitas dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. membuat atau menciptakan, yaitu proses membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada.
2. menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan menjadi lebih bermanfaat.
3. memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada titik proses ini menggunakan berbagai cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi lebih berguna bagi orang lain

Demikian kesimpulan yang dapat kami uraikan inovatif dan kreatif adalah dua hal penting yang menjadikan seimbang dalam rangka mengelola wirausaha secara berkelanjutan dan akan selaluditerima di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selaludilakukan demi kepuasan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Delia Meldra, Budi Harto, Veni Reza, Ita Nurcholifah, Chritianingrum, and others, *PEDOMAN DASAR & TEORI KEWIRAUSAHAAN*, 2021
- Fachrurazi, and Ita Nurcholifah, 'Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah', September, 2021
- Fatmawati, Jati, 'Telaah Kreativitas', *Universitas Airlangga*, October, 2018, 0–21
<https://www.researchgate.net/publication/328217424_TELAAH_KREATIVITAS>
- Kegawatdaruratan, Tugas, K G D Iii, Monitoring Hemodinamik, Gita Apri, Keperawatan Dosen, and Misfatria Noor, 'TEORI KREATIFITAS DAN PRINSIP-PRINSIP SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN KREATIF SEBAGAI KUNCI SUKSES DALAM BERBISNIS', Kgd Iii, 2017
- Sisca, Dkk, *MENEJEMEN INOVASI*, ed. by Janner Simarmata (1 Januari 2021, 2021)
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HV4XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:C3JmphPKpjkJ:scholar.google.com/&ots=feP18dNfaL&sig=f-jhK-LasSJMk17VDRFKEn0ycWE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>
- SUKMADI, *INOVASI & KEWIRAUSAHAAN* (2016, 2016)
<https://books.google.co.id/books?id=8-mvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definisi+inovasi&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+inovasi&f=false>